

Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: ENFERMAGEM NO ADOLESCER: EDUCAÇÃO EM SAÚDE APLICADA NAS PREVENÇÕES E CUIDADOS COM AS IST'S

Relatoria: Alana Karoline de Lemos Lima
Juliana Silva Ribeiro Franco

Autores: Ana Clara Mourão Fernandes
Maria Clara Santos da Silva
Rita de Cássia dos Santos

Modalidade: Pôster

Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

INTRODUÇÃO: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são um problema de saúde pública, têm múltiplas etiologias e apresentações clínicas sendo transmitidas, principalmente, pelo contato sexual desprotegido, de certo, essas infecções podem causar grande impacto na vida social e física do indivíduo. Sendo assim, a Educação em Saúde para o público adolescentes dentro das escolas mostra-se como um instrumento fundamental de transmissão de informações sobre prevenção e cuidados com as IST's. **OBJETIVO:** Relatar o desenvolvimento do projeto de extensão, utilizando a música e outras dinâmicas como meio de promoção, prevenção e cuidados com as IST's na escola. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, fruto da implementação de um projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão. As ações deram-se remotamente através do perfil no Instagram e de forma presencial com adolescentes estudantes do 1º ano do Ensino Médio da escola Centro de Ensino Juarez Gomes, localizada no município de Bacabal - MA, durante um ano. Para tanto, foi utilizada a música agregada à oficinas, rodas de conversas e palestras como ferramentas metodológicas eficazes para proporcionar aos jovens e adolescentes uma melhor assimilação de conteúdos referente à prevenção das IST's. **RESULTADOS:** Nas práticas presenciais, todos os alunos da sala participaram das ações propostas, totalizando 30 alunos. Notou-se o interesse e a interação maior por parte das meninas, que questionaram sobre sexualidade, higiene íntima e ciclo menstrual. Ficando evidente, portanto, o pouco conhecimento, mitos e concepções distorcidas acerca do tema. No perfil, as publicações tiveram um grande alcance e feedbacks positivos dos seguidores. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, o projeto aliado à metodologia participativa nas ações de educação em saúde, trouxeram benefícios tangíveis aos participantes. Como também, contribuiu para a formação dos adolescentes a fazerem escolhas conscientes sobre saúde sexual e reprodutiva, assumindo o papel de agentes promotores de transformação.